

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371601>

ТАРИЙХЫЙ ПРОЗАДА НАВОИ, ЖИЙЕН ЖЫРАЎ ҲЭМ ӨТЕШ ШАЙЫРЛАРДЫҢ ОБРАЗЛАРЫ ДӨРЕТИЛИЎИ МӘСЕЛЛЕЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА

(А.Каримовтың изертлеулері мысалында)

Х.Утемуратова

*Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

АННОТАЦИЯ

В этой статье речь идёт о создании образов исторических личностей Жиен Аманлык улы и Утеш Алшынбай улы. Их образы анализируются на примере произведения К.Мамбетова, К.Матмуратова и А.Садыкова. В создании художественных образов научные труды А.Каримова используются как исторические источники, документы.

Илимпаз Артық Каримов қарақалпақ әдебиятының мәселелері менен шуғылланды. Ол Жийен Аманлық улының хәм Өтеш Алшынбай уларының өмири хәм дөретиушилиги бойынша арнаулы изертлеулер алып барды, олардың шығармаларының жыйналыуы, баспадан шығарылыуы ушын жанкүйерлик пенен жұмыслар алып барды [1;254]. Оның «Жийен Аманлық улының өмири хәм дөретиушилиги» және «Өтеш Алшынбай улының өмири хәм дөретиушилиги» бойынша монографиялары баспадан жарық көрди. «Қарақалпақ әдебиятының тарийхы» («История каракалпакской литературы») атлы мийнетте оның жазған илимий изертлеу жұмыслары жәмленди [2;384]. «Легендалар хәм рәуиятлар», «Жазба әдебий естеликлер», «Қорқыт ата кітабы», «Махмуд Қашғарийдин «Девону – луғатит түрк» шығармасы» хәм «Он сегизинши әсирдеги қарақалпақ әдебияты» атлы бөлімлерди алым А.Каримов жазғанлығы белгиленеди [2;384]. Усы кітаптың «Күнхожа Ибрайым улы» атлы бапты А.Каримовтың илимпаз Б.Исмайлов пенен бирге жазғанлығы көрсетілген. Илимпаз А.Каримов Жийен жыраудың хәм Өтеш шайырдың өмирине тийисли мағлыұматларды жыйнады, қосықларының, толғауларының хәм поэмаларының дөретилиу тарийхына байланыслы дереклер берилди, көркем сөз шеберлериниң дөретпелери талланды. Алымның илимий изертлеу жұмыслары тарийхый романның дөретиушилери тәрәпинен хұжетли дереклер сыпатында пайдаланылды.

Тарихий романларда прототиплер тийкарында образлар доретиледи, қалем ийелери эзи сўретлемекши болган заманның тарихий шынлығын хўжетли дереклерден излейди. Бундай тарихий хўжетли дереклер сыпатында шайырлардың өзлериниң әдебий мийрасы, қосықлары, толғаўлары, поэмалары, олар ҳаққында әдебиятшы алымлардың илимий мийнетлери, мақалалары, китаплары, монографиялары, халық аңыз – әңгимелери, тарихшы илимпазлардың изертлеў жумыслары, архивлик хўжетлер х.т.б.болыўы мүмкин. Көркем сөз зергери К.Мәмбетовтың «Түркстан» романында, А.Садықовтың «Бостансыз бүлбил» хәм Қ.Мәтмуратовтың «Тербенбес. Лепес бай» атлы тарихий темада жазылган романларында Жийен жыраў хәм Өтеш шайырдың образлары жаралды[3;212:3:348;3:320:]. Өзбек тарихий прозасында Айбектиң «Наўайы», П.Қәдировтың «Жулдызлы түнлер» хәм Музаффар Мырзаның «Шам хәм семсер» («Наўайы хәм Байқара») атлы романларында шайыр образын жасаў тәжирийбелеринен қарақалпақ жазыўшылары да доретиўшилиқ пенен пайдаланды[3;381]. Әлийшер Наўайының образын жазыўшылар Айбек хәм Музаффар Мырзалар шебер доретти. Уллы көркем сөз зергери Наўайының мийраслары бүгинги күнде де терең үйренилип атыр. Музаффар Мырза «Шам хәм семсер» («Наўайы хәм Байқара») атлы романында Әлийшер Наўайының Самарқандда өткерген жыллары, жаслық дәўири сәўлеленеди, шайырдың жаслық жыллары келтириледи, қыйыншылықларға сабырлылық көрсетиўи, оның устазы Хасан Ардашердиң образы көркем доретилди [4;381]. Музаффар Мырзаның шайыр өмирине тийисли мағлыўматларды кунт пенен үйренгенлиги мәлим. Қарақалпақ тарихий прозасында да қалемкешлер өзбек жазыўшыларының изленислеринен, утысларынан хәм табысларынан пайдаланып, Жийен жыраў хәм Өтеш шайырлардың образларын жаратты. Көркем сөз шебери К.Мәмбетов «Посқан ел» эпопеясында Өтеш шайырдың қосығынан эпиграф таңлайды. «Түркстан» романында Жийенниң әкеси Аманлық улын бас қахарман етип таңлайды, оның ядқа алыўлары, еске түсириўлери хәм көз алдына келтириўлери арқалы романның сюжетин қурады. Жийен әкеси менен бирге кәрўанда жүриске қатнасады. Оның урысларды жек көриўи, саз әсбапларына ықласы, жыраўшылық өнерге қызығыўы көрсетиледи. Аманлық пенен өз – ара диалогларында Жийен образының өзгешеликлери бериледи. Ол басып алыўшылық урысларды қаралайды. А.Каримов та өз мийнетлеринде жыраў мийрасының усы тәрәпине дыққат аўдарады. Урыс хәм парахатшылық темасы мудама шығармаларда жаңғырып турады. Оқыўшылар да Жийен образында оның ел басқарыўшылар жөнинде айтқан гәплери, әкеси менен сырласыўына қызығады. Қ.Мәтмуратовтың «Тербенбес. Лепес бай» романында Жийен жыраўдың

толғауынан эпиграф таңланады, прологта Қабақлы ата менен Жийен образлары жасалады. Ол Жийеннің илахий талантқа ийе екенлігін көрсетеді. А.Садықовтың «Бостансыз бүлбил» тарихый романында Бердақ бас қахарман етип алынады. Өтеш оның дайысы етип сүүретленеді. Оның Бердақ пенен хәзиллесіуі, көркем қыялдан дөретілген персонаж Жарақпан менен дәлкеклесіуі сыяқлы эпизодлар жаратылады. Бул көркем сөз шеберлерінің барлығы да прототиптер негизінде образларды жасағанда, илимпаз А.Каримов илимий мийнеттерін, монографияларын пайдаланғаны сөзсіз. Алым өз илимий мийнеттерінде жырау хәм шайырлар шығармаларын хәр тәреплеме таллауға тартады. Жийен жырау Аманлық улының «Посқан ел» хәм «Уллы тау» толғауларының дөрелиуі тууралы сөз етеді. Жырау толғауларының көркемлік өзгешелигі мәселесіне, бағдардарына, ызымлылықтарына итибар қаратады. Өтеш шайырдың сатиралық шығармалары, оның қосықтарының дөретіліуі хәкқінде пикир көрсетеді. Жуумақлап айтқанда, А.Каримовтың илимий мийрасы оғада бахалы. Бул мийрасты үйрениу бүгингі күн үшін әхмийетли. Өтмиштегі ўақыяларды поэтикалық сөз көмегінде ашып беріу үшін жазыушыдан үлкен таярлық жұмыстары, көркем қыялдың шексіз шарықлауы, жазыушыдан көркем шеберлік талап қылынады. Шынында да, роман композициясына, сюжетіне кирген тарихый ўақыялар жазыушы тәрәпинен дөретіушилик пенен сайлап алынады. Диалоглардың, полилоглардың пайдаланылыуы, монологлардың қолланылыуы, автор сөзлери, авторлық сүүретлеулер, баянлаулар, сыпатламалар, гүрриңши, баянлаушы сөзлери, персонажлар сөзлери, пейзажлар жайластырылыуы, портретлердің орны, эпиграфлардың таңланыуы-булардың барлығы прозаиктің көркем талант дәрежесіне байланыслы болады. Г.Есемуратова, О.Бекбаулов, К.Султанов, А.Садықов, Т.Қайыпбергенов, К.Мәмбетов, К.Каримов, А.Садықов, А.Султанов, А.Абдиев хәм Қ.Мәтмуратов тәризи қәлем ийелерінің дөреткен тарихый прозадағы шығармаларын үйрениу арқалы дыққатқа ылайықлы, қызықлы жуумақлар шығарылады. Қарақалпақ тарихый романларында жазыушының көркем қыялы өз орнына ийе саналады. Тарихый фактларды романларда сюжетке сайлап киргизиуде, толықтырыуда, кемис-кутықтарын толтырыуда, екінші дәрежелі деп есапланған фактларды қалдырып, таслап кетиуде, шығарманың композициялық қурылысын, конфликт, сюжеттерді дүзиуде, прототиптер негизінде жасалған образларда жазыушының көркем қыялы әхмийетли есапланады. Демек, қарақалпақ тарихый романларында жазыушы фантазиясынан дөрәген хәм көркем қыялдан жасалған образлар да дөрәтпелерде айрықша хызметке ийе болып келеді.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЯТЛАР:(REFERENCES)

1. Каримов А. Жийен жыраўдың өмири хәм творчествосы.- Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.Каримов А. Өтеш шайырдың өмири хәм творчествосы.- Нөкис: Қарақалпақстан, 1982.
2. История каракалпакской литературы.- Ташкент: ФАН, 1994.-384 с.
- 3.Мәмбетов К. Посқан ел.-Нөкис: Қарақалпақстан,1988.- 564 бет.- Түркстан.- Нөкис: Қарақалпақстан, 1993.-212 бет. Садықов А. Бостансыз бүлбил.-Нөкис: Қарақалпақстан, 1988.- 320 бет. Мәтмуратов Қ. Тербенбес. Лепес бай.- Нөкис: Билим, 2004.-348 бет.
4. Ойбек. Наўайы.- Тошкент: Уздавнашр, 1948. Қодиров П. Юлдузли тунлар.- Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти,1989.-448 бет. Музаффар Мирзо. Шам ва шамшир (Навои ва Бойқаро).-Тошкент: Знак, 2019.-381 бет.